

Применение математических методов в некоторых экономических задачах

Ё.О.Исмоилова

*Преподаватель кафедры естественных наук Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада Аль-Хорезми*

Т.Япаров

*студент Ферганского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми*

Экономико-математические методы - это новейшее научное направление, используемое при решении многомерных задач для расширения возможностей анализа сложных проблем социально-экономического развития, которые значительно облегчают разработку планов. Компьютер существенно меняет технологию планирования, работая только по точно заданным расчетным схемам и алгоритмам. На основе алгоритмов разрабатываются математические модели процессов, которые являются условием внедрения кибернетики в народное хозяйство. Математический анализ экономики по сравнению с применением математики в физике или инженерном деле гораздо сложнее и требует аналогичного решения с использованием наиболее подходящих математических методов. Эвристический метод решения всегда используется для компьютеров. Расчетная формула или исходные данные разделены таким образом, что задача состоит из элементарных операций, которые машина будет выполнять в заданной последовательности. Суть концепции, задействованной в вышеупомянутом учреждении под названием organization, и их унифицированные математические модели используются не только при решении производственных и финансовых вопросов, но и в биологии, социологических исследованиях и других практических областях. Основными отличительными свойствами автоматизированной системы управления считаются осуществление планирования и финансовых расчетов с использованием экономико-математических методов, при поддержке которых формируется единая формальная модель управления объектом. Ведется постоянная математическая подготовка альтернатив возможным решениям, но

окончательное решение остается за человеком. Конкретные функции управления имеют все шансы быть реализованными автоматически, то есть без участия человека. Это значительно упрощает подготовку логистического плана с использованием экономико-математических методов в рамках отдельной организации. При наличии на предприятии утвержденного производственного плана, а также при подготовке в новых рыночных условиях этого уже недостаточно для обеспечения эффективного и сбалансированного развития деятельности компании. Наряду с традиционными методами планирования используются современные методы, так как необходимо совершенствовать технологии планирования, а это важная область. Для научных и практических выводов основой являются экономические задачи, решаемые методами математической статистики систематизированных и обработанных данных. Очень важным элементом экономических исследований является анализ и построение взаимосвязей между экономическими переменными, которые усложняются тем, что они не являются строгими функциональными зависимостями. В этих условиях математическая статистика позволяет разрабатывать экономические модели и оценивать их параметры, исследовать их гипотезы о свойствах экономических показателей, их взаимосвязях, что в конечном итоге служит основой для экономического анализа и моделирования, формирования вероятности для принятия обоснованных экономических решений.

Пакет Excel содержит программу (надстройку) поиска решения, которая позволяет реализовывать линейные, нелинейные и дискретные модели оптимизации. Первым шагом при работе с командой (программой, надстройкой) является сервис/Поиск решения - создание специализированного рабочего листа, т.е. специальной записи ЕММ в терминах электронной таблицы Excel. Для этого необходимо создать целевую ячейку в специальном диалоговом окне, в которую записывается целевая функция модели, а также одну или несколько изменяемых (переменных) ячеек, которые, как правило, соответствуют управляющим переменным в модели и значения которых могут изменяться для достижения экстремум (максимум или минимум) целевой функции. Для успешного поиска решения необходимо, чтобы каждая из переменных ячеек (в общем, можно задать до двухсот таких ячеек) влияла на целевую ячейку (другими словами, формула в целевой ячейке должна основываться на значениях переменных ячеек в расчетах). В противном случае при выполнении команды Поиска решения появляется сообщение об ошибке: результаты целевой ячейки не сходятся [2, с. 29]. Ограничения модели определяются с использованием значений соответствующих ячеек, которые должны находиться в определенных пределах или удовлетворять граничным условиям. Ограничения могут быть наложены как на целевые, так и на переменные ячейки (по два ограничения на каждую переменную ячейку, указывающие верхний и нижний пределы, а также до ста дополнительных). Таким образом, специализированный лист

должен содержать ячейки, в которых вычисляются ограниченные значения. Тип каждого из ограничений модели ($\leq$, $=$, $\geq$) задается (вводится) в специальном диалоговом окне при выполнении команды Поиска решения. Необязательно указывать числовые значения самих ограничений в специальной таблице; они также вводятся в специальном диалоговом окне при выполнении команды Поиска решения. После выполнения команды диалогового окна поиска решения оптимальное решение будет найдено. В разделе Результаты этого диалогового окна, вы можете получить доклад о результатах решения. Нелинейное программирование для анализа экономических процессов предметом нелинейного программирования является класс экстремальных задач с ограничениями в виде равенств и неравенств, в которых присутствуют нелинейные компоненты или целевая функция. Задачи также представляют интерес для математиков, экономистов и инженеров в связи, например, с вопросами моделирования экономических, технических и технологических процессов, разработки оптимальных вариантов транспортировки, распределения продукции, определения последовательности обработки деталей. В то же время проблема существования решения, структура набора решений и эффективные алгоритмы поиска решений являются предметом исследования. Даже если задача слишком расплывчата, чтобы быть сформулированной как задача нелинейного программирования, то часто с помощью нелинейного программирования можно получить первые приближения или решить различные ее части.

Список использованных литератур

1. Ismailova E.O., Tukhtasinov D.F. Onomázein 63 (March 2024): 257-261
ISSN: 0718-5758 Application Of Mathematical Methods In Some Economic Problems
2. Исмоилова Ё.О. Tadqiq va tatbiq Ilmiy uslubiy jurnali Том 2 № 7 (2024)
Использование цифровых технологий в преподавании математики
3. Ёкутхон Исмоилова, Математические методы в медицине, Research and implementation: Том 1 №3 (2023)